

A MODERNIZAÇÃO CONSERVADORA DA AGRICULTURA BRASILEIRA E A INVIABILIZAÇÃO ESTRUTURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR: A CONCENTRAÇÃO FUNDIÁRIA COMO OBSTÁCULO AO DESENVOLVIMENTO RURAL

THE CONSERVATIVE MODERNIZATION OF BRAZILIAN AGRICULTURE AND THE STRUCTURAL CONSTRAINTS ON FAMILY FARMING: LAND CONCENTRATION AS AN OBSTACLE TO RURAL DEVELOPMENT

David Vilando da Silva¹ e Luma Luany de Sousa Freitas²

RESUMO: O presente artigo analisa a relação entre a concentração fundiária e o desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil. Inicialmente, examina-se a formação histórica da estrutura agrária brasileira e as principais tentativas de implementação da reforma agrária ao longo do século XX. Em seguida, discute-se a importância da agricultura familiar para o desenvolvimento econômico, com base em experiências internacionais e na literatura especializada. Os resultados indicam que a persistência da concentração da propriedade rural limitou o fortalecimento da agricultura familiar brasileira, comprometendo seu potencial econômico e social. Conclui-se que a ampliação do acesso aos recursos produtivos constitui elemento relevante para a promoção do desenvolvimento rural sustentável.

Palavras-chave: Concentração fundiária; Reforma agrária; Agricultura familiar; Desenvolvimento rural; Estrutura agrária brasileira.

ABSTRACT: This article analyzes the relationship between land concentration and the development of family farming in Brazil. Initially, it examines the historical formation of the Brazilian agrarian structure and the main agrarian reform proposals developed throughout the twentieth century. Subsequently, it discusses the importance of family farming for economic development based on international experiences and specialized literature. The findings indicate that the persistence of land concentration has limited the

¹ Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Campina Grande Campus, Sousa/PB; Licenciado em História pela Faculdade de Administração, Humanas e Exatas, Campus Mundo Novo/MS. ORCID: 0009-0004-8272-3778. E-mail: davidvilando@gmail.com

² Graduada em Letras/Língua Portuguesa pela Universidade Federal de Campina Grande, campus cajazeiras/PB. ORCID: 0009-0003-4384-5417. E-mail: lumaluany8@gmail.com

strengthening of Brazilian family farming, reducing its economic and social potential. It is concluded that expanding access to productive resources is a relevant factor for promoting sustainable rural development.

Keywords: Land concentration; Agrarian reform; Family farming; Rural development; Brazilian agrarian structure.

INTRODUÇÃO

A questão agrária ocupa posição central na formação econômica e social brasileira. Desde o período colonial, a distribuição da terra ocorreu de forma concentrada, favorecendo a constituição de grandes propriedades rurais e restringindo o acesso da maior parte da população aos meios de produção agrícola. Essa configuração histórica contribuiu para a consolidação de uma estrutura fundiária marcada pela desigualdade, tornando a democratização do acesso à terra um dos principais desafios do desenvolvimento rural nacional.

Ao longo do século XX, diferentes propostas de reforma agrária foram formuladas por governos, partidos políticos, movimentos sociais e instituições religiosas, todas fundamentadas na percepção de que a concentração fundiária representava um obstáculo ao desenvolvimento econômico e social do país. Apesar disso, as transformações ocorridas mostraram-se insuficientes para alterar significativamente a estrutura de distribuição da propriedade rural, mantendo elevados níveis de concentração da terra.

Nesse contexto, surge o seguinte problema de pesquisa: em que medida a persistência da concentração fundiária brasileira contribuiu para limitar o desenvolvimento da agricultura familiar? Parte-se da hipótese de que a ausência de uma democratização efetiva do acesso à terra constituiu um dos fatores que dificultaram o fortalecimento da agricultura familiar no Brasil, diferentemente do que ocorreu em diversos países que associaram o desenvolvimento agrícola à valorização dos pequenos produtores rurais.

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo analisar a relação entre a concentração fundiária e o desenvolvimento da agricultura familiar brasileira. Especificamente, busca-se compreender a formação histórica da estrutura agrária nacional, examinar as principais tentativas de implementação da reforma agrária ao longo do século XX

e discutir a importância da agricultura familiar para o desenvolvimento econômico a partir de experiências internacionais.

Para alcançar tais objetivos, foi realizada pesquisa bibliográfica e documental, utilizando-se obras especializadas sobre questão agrária, reforma agrária e agricultura familiar, bem como documentos históricos relacionados ao debate agrário brasileiro. O estudo adota uma abordagem qualitativa, de caráter descritivo e analítico, buscando compreender como a concentração da propriedade rural influenciou o desenvolvimento da agricultura familiar e quais lições podem ser extraídas das experiências internacionais para a realidade brasileira.

1. A FORMAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO FUNDIÁRIA BRASILEIRA E AS TENTATIVAS DE SUPERAÇÃO DO PROBLEMA AGRÁRIO

A questão agrária brasileira está diretamente relacionada ao processo histórico de formação e distribuição da propriedade rural. Ao longo dos séculos, consolidou-se uma estrutura fundiária marcada pela concentração da terra, produzindo impactos econômicos e sociais que permanecem presentes na atualidade. Diante disso, este capítulo analisa a constituição dessa estrutura, o reconhecimento político do problema agrário e as principais iniciativas voltadas à implementação da reforma agrária no país.

1.1. A terra como instrumento de poder: a formação da estrutura fundiária brasileira

A história agrária brasileira não pode ser compreendida apenas como a trajetória da ocupação do território nacional. Desde os primeiros séculos de colonização, a terra assumiu papel central na organização econômica, social e política do país, tornando-se um dos principais instrumentos de acumulação de riqueza e de exercício do poder e, diferentemente de outras experiências históricas em que a propriedade rural foi gradualmente distribuída entre pequenos produtores, o processo brasileiro foi marcado pela concentração fundiária, característica que atravessou os períodos colonial, imperial e republicano e cujos reflexos permanecem perceptíveis na atualidade.

A formação dessa estrutura remonta ao período colonial, quando a Coroa Portuguesa adotou o sistema de capitanias hereditárias e, posteriormente, o regime de

sesmarias. Embora formalmente destinados à ocupação e exploração econômica do território, esses mecanismos favoreceram a concessão de extensas áreas de terra a um número reduzido de indivíduos ligados às elites políticas e econômicas da época.

(Capitanias hereditárias)

E foi nessas circunstâncias que a distribuição desigual da propriedade rural constituiu, assim, um dos pilares do modelo agroexportador que se consolidaria nos séculos seguintes, desta maneira, não é óbice de que o latifúndio se tornou a unidade produtiva predominante da economia colonial. Sustentado inicialmente pelo trabalho escravizado e orientado para a produção de gêneros destinados ao mercado externo, modelo esse, concentrado não apenas na posse da terra, mas também no poder político e econômico nas mãos de uma pequena parcela da população.

Mesmo após a independência política do Brasil, em 1822, a estrutura fundiária herdada do período colonial permaneceu praticamente inalterada. O marco decisivo para a consolidação desse processo ocorreu com a promulgação da Lei de Terras de 1850.

[...] No período entre 1822 e 1850 a posse tornou-se a única forma de aquisição de domínio sobre as terras, ainda que apenas de fato, e é por isso que na história da apropriação territorial esse período ficou conhecido com a “fase áurea do posseiro”.(SILVA, p. 81, 1999)

Ao estabelecer a compra como principal forma de aquisição das terras públicas, a legislação rompeu com a possibilidade de acesso gratuito à propriedade rural e restringiu

a ocupação legal do território àqueles que possuíam recursos financeiros suficientes para adquiri-lo.

Nesse contexto, grupos socialmente vulneráveis foram progressivamente excluídos da possibilidade de se tornarem proprietários. Ex-escravizados, trabalhadores pobres e parcela significativa da população rural permaneceram à margem do acesso à terra, reforçando um padrão histórico de concentração fundiária. Conforme destacado na obra organizada por João Pedro Stedile, a formação do campesinato brasileiro ocorreu justamente em meio a esse processo de exclusão, uma vez que milhares de trabalhadores foram impedidos de acessar legalmente a propriedade rural e passaram a buscar áreas distantes e pouco valorizadas para sua sobrevivência:

“No período pós-escravidão (1888-1930) e com a crise do modelo agroexportador, deu-se início à formação do campesinato na sociedade brasileira (...). Os pobres mestiços, excluídos, pela lei de terras de 1850, da possibilidade de se transformarem em pequenos proprietários, passaram então a adentrar o sertão nas regiões mais interioranas (...) em busca de terras públicas que não seriam disputadas pelos produtores capitalistas.” (STÉDILE; ESTEVAM, p. 12, 2003)

A passagem demonstra que a concentração fundiária não foi resultado natural da dinâmica econômica brasileira, mas consequência de escolhas institucionais que limitaram o acesso democrático à terra. Em vez de favorecer a formação de uma ampla classe de pequenos proprietários, o ordenamento da época consolidou a predominância dos grandes estabelecimentos rurais e reforçou a desigualdade no campo.

Com isso, ao longo das primeiras décadas do século XX, mesmo diante das transformações econômicas e do avanço da industrialização, a estrutura agrária brasileira permaneceu essencialmente inalterada. A terra continuou concentrada nas mãos de poucos proprietários, enquanto grande parte da população rural sobrevivia como arrendatária, posseira, meeira ou trabalhadora assalariada (MENDONÇA, 2023). A ausência de mecanismos efetivos de democratização do acesso à propriedade rural contribuiu para a manutenção de profundas desigualdades sociais e econômicas no campo.

Essa realidade não passou despercebida por intelectuais e movimentos sociais que, gradualmente, passaram a identificar a concentração fundiária como um dos principais entraves ao desenvolvimento nacional. A percepção de que o problema agrário brasileiro estava diretamente relacionado à distribuição desigual da terra inauguraria, nas décadas seguintes, um intenso debate sobre a necessidade de implementação de políticas de

reforma agrária, tema que passaria a ocupar espaço crescente na agenda grupal social e esquecida pela classe política atual.

Dessa forma, a compreensão da questão agrária brasileira exige o reconhecimento de que a concentração fundiária não constitui um fenômeno recente ou circunstancial. Trata-se de uma característica estrutural da formação histórica do país, construída ao longo de séculos e sustentada por bases políticas, econômicas e jurídicas que privilegiaram a grande propriedade rural. É justamente desse contexto que emergirão, a partir da segunda metade do século XX, as primeiras propostas organizadas de reforma agrária, formuladas como tentativa de enfrentar um problema cuja origem remonta aos próprios fundamentos da sociedade brasileira.

1.2. O reconhecimento do problema agrário e a inserção da reforma agrária na agenda nacional

Durante grande parte da história brasileira, a concentração da propriedade da terra foi encarada como um elemento natural da organização econômica do país. A existência de extensos latifúndios coexistindo com uma imensa população rural sem acesso à propriedade não despertava maiores preocupações entre as elites políticas e econômicas (MELO, 2016), que continuavam a enxergar a agricultura sob a lógica da grande produção voltada para exportação. Somente a partir da metade do século XX, em um contexto marcado pela industrialização, pela urbanização crescente e pelo surgimento de novas organizações populares, a questão agrária passou a ocupar posição de destaque no debate nacional.

Assim, conforme o avanço do processo de industrialização iniciado após a Revolução de 1930 produzia transformações significativas na sociedade brasileira. O crescimento das cidades, a ampliação do mercado interno e a emergência de novos grupos políticos trouxeram à tona problemas historicamente negligenciados. Entre eles, destacava-se a situação do campo brasileiro, caracterizada por baixos índices de produtividade, concentração fundiária, pobreza rural e ausência de oportunidades para milhões de trabalhadores que dependiam diretamente da terra para sobreviver.

Segundo a análise introdutória da obra organizada por Stedile (2003), foi apenas após a consolidação do campesinato e do proletariado rural como forças sociais relevantes que suas demandas passaram a ser formuladas politicamente. Até então, inexistiam

programas estruturados voltados à transformação da estrutura fundiária brasileira. O debate sobre a reforma agrária, portanto, não surgiu de forma espontânea, mas como resultado das mudanças econômicas e sociais ocorridas ao longo da primeira metade do século XX.

Passados tantos anos, apenas na metade do século XX, na Constituinte de 1946 que pela primeira vez, um grupo político apresentou formalmente uma proposta de reforma agrária associada à necessidade de enfrentar a concentração da propriedade da terra, a bancada do Partido Comunista Brasileiro identificou a concentração fundiária como um dos principais obstáculos ao desenvolvimento nacional e propôs medidas voltadas à democratização do acesso à terra. (STEDILE, 2003)

O discurso proferido por Luiz Carlos Prestes perante a Assembleia Nacional Constituinte evidencia a dimensão do problema já percebido naquele período. Ao comparar a estrutura agrária brasileira com a de países europeus, o parlamentar chamou atenção para o reduzido número de proprietários rurais existentes no país e para a enorme concentração das terras produtivas nas mãos de uma minoria:

“A propriedade da terra em nossa pátria está concentrada nas mãos de uma minoria. Enquanto na França, para população idêntica à do Brasil, com extensão muitas vezes menor do que a do nosso território, existem para mais de 5 milhões de proprietários, o número de proprietários em nosso país, segundo recenseamento de 1940, é de um milhão e novecentos e tantos mil.” (STEDILE, p. 17, 2003)

Mais do que denunciar a concentração fundiária, Prestes procurava demonstrar que o problema produzia consequências econômicas diretas para o desenvolvimento do país. Em sua análise, a baixa produtividade agrícola, a pobreza rural, a limitação do mercado consumidor interno e a própria estagnação econômica estavam intimamente relacionadas à existência de grandes extensões de terra improdutivas ou subutilizadas. A reforma agrária era apresentada, portanto, não apenas como medida de justiça social, mas como condição necessária para a modernização da economia brasileira. Os dados apresentados pelo parlamentar reforçavam essa percepção.

Segundo o recenseamento de 1940, apenas 20,8% das pessoas que trabalhavam diretamente na agricultura e na pecuária eram proprietárias rurais, enquanto uma parcela extremamente reduzida dos produtores concentrava a maior parte das terras agricultáveis. Ainda mais expressivo era o fato de que apenas 6,5% da área das propriedades rurais encontrava-se efetivamente cultivada, revelando a existência de vastas áreas improdutivas dominadas por grandes proprietários.

Entretanto, o reconhecimento da questão agrária não permaneceu restrito aos setores de esquerda. Poucos anos depois, em 1950, a própria Igreja Católica passou a manifestar preocupação com as condições de vida da população rural brasileira. Embora motivado por razões distintas, o documento elaborado por Dom Inocêncio Engelke (1976) constitui uma das primeiras manifestações institucionais em defesa de mudanças estruturais no campo.

O aspecto mais relevante desse documento não está propriamente na defesa da reforma agrária, mas no reconhecimento explícito da precariedade da vida rural. Ao descrever as condições dos trabalhadores do campo, o texto evidencia a existência de uma profunda desigualdade social associada à estrutura agrária vigente. A preocupação central da Igreja era impedir o avanço de movimentos revolucionários no meio rural, mas, ao fazê-lo, acabava reconhecendo a gravidade dos problemas enfrentados pela população camponesa.

Tal percepção torna-se ainda mais evidente quando o documento afirma que o país convivia simultaneamente com grandes contingentes de trabalhadores sem terra e

extensas áreas improdutivas, cenário considerado incompatível com qualquer projeto de desenvolvimento social e econômico:

“Uma enorme massa de trabalhadores sem terras e enormes áreas de terras sem trabalhadores, eis o quadro terrível que está a desafiar os esforços dos sociólogos, dos legisladores, dos órgãos técnicos governamentais e dos apóstolos cristãos.” (STEDILE, p. 38, 2003)

A relevância histórica dessa passagem reside no fato de demonstrar que, já na década de 1950, setores ideologicamente distintos compartilhavam um diagnóstico semelhante sobre a realidade agrária brasileira. Comunistas, religiosos, intelectuais e lideranças políticas divergiam quanto às soluções propostas, mas convergiam na percepção de que a concentração fundiária constituía um problema real e persistente.

Ao longo das décadas seguintes, esse debate se ampliaria consideravelmente. O surgimento das Ligas Camponesas, das Uniões de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, dos movimentos organizados pela Igreja Católica e das primeiras organizações nacionais de trabalhadores rurais contribuiu para transformar a reforma agrária em um dos temas centrais da agenda política brasileira. Conforme destaca Stedile, a década de 1960 foi marcada pelo florescimento de inúmeras propostas de reforma agrária formuladas por diferentes correntes políticas, desde setores conservadores até grupos alinhados à esquerda nacionalista e socialista.

Dessa forma, a questão agrária deixou de ser percebida apenas como um problema localizado do meio rural e passou a ser compreendida como um desafio nacional. A crescente mobilização política em torno do tema demonstrava que a concentração fundiária não representava apenas uma herança histórica do período colonial, mas um obstáculo concreto ao desenvolvimento econômico, à inclusão social e à modernização do país. Foi nesse ambiente de intensificação dos conflitos e de amadurecimento do debate político que surgiram as principais propostas de reforma agrária da história brasileira, cuja trajetória, marcada por avanços, retrocessos e frustrações, será analisada no tópico seguinte.

1.3. Entre propostas e frustrações: os limites históricos da reforma agrária brasileira

Se a década de 1940 marcou o surgimento das primeiras formulações políticas em defesa da reforma agrária, as décadas seguintes foram caracterizadas pela multiplicação de propostas destinadas a enfrentar a concentração fundiária brasileira. Partidos políticos,

organizações religiosas, sindicatos rurais, movimentos camponeses e até mesmo governos passaram a reconhecer a necessidade de promover mudanças na estrutura agrária nacional. Entretanto, apesar da diversidade de projetos e da intensidade dos debates, a democratização do acesso à terra permaneceu limitada, revelando a enorme capacidade de resistência das estruturas historicamente consolidadas no campo brasileiro.

Ao observar os documentos reunidos por Stedile (2003), percebe-se que, entre 1946 e 2003, praticamente todas as correntes políticas relevantes formularam algum tipo de proposta para enfrentar a questão agrária. O Partido Comunista Brasileiro, setores progressistas e conservadores da Igreja Católica, o Partido Trabalhista Brasileiro, o governo João Goulart, a Contag, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o Partido dos Trabalhadores apresentaram programas distintos, mas todos partiram de um diagnóstico semelhante: a concentração da propriedade rural constituía um obstáculo ao desenvolvimento nacional.

A década de 1960 representou o momento de maior intensidade desse debate. O crescimento das mobilizações camponesas, o fortalecimento das Ligas Camponesas e a expansão das organizações de trabalhadores rurais contribuíram para ampliar a pressão por mudanças estruturais (STEDILE, 2003). A reforma agrária deixou de ser apenas uma reivindicação de setores políticos específicos e passou a integrar as chamadas reformas de base defendidas pelo governo João Goulart. Pela primeira vez, a possibilidade de uma transformação efetiva da estrutura fundiária brasileira parecia integrar a agenda governamental.

Contudo, justamente quando o debate alcançava seu ponto mais avançado, o golpe militar de 1964 interrompeu o processo de mobilização social que vinha se consolidando desde o final da década anterior. O novo regime suprimiu organizações populares, restringiu a atuação dos movimentos sociais e reduziu significativamente os espaços de participação política dos trabalhadores rurais. A reforma agrária, que havia se tornado um dos principais temas do debate nacional, foi deslocada para segundo plano em um contexto marcado pela centralização do poder e pela repressão às organizações populares.

Paradoxalmente, foi durante o início do regime militar que surgiu a primeira legislação nacional voltada especificamente para a reforma agrária. O Estatuto da Terra, promulgado em 1964, representou um marco jurídico sem precedentes na história brasileira. Conforme destacado por Stedile, tratava-se da primeira lei de reforma agrária do

país, possuindo características que refletiam tanto o contexto político da época quanto a influência de concepções desenvolvimentistas que circulavam internacionalmente.

Apesar de sua importância normativa, os resultados concretos do Estatuto da Terra foram limitados. A legislação reconhecia a necessidade de combater a improdutividade e previa instrumentos voltados à reorganização da estrutura fundiária. Entretanto, a implementação dessas medidas esbarrou em obstáculos políticos, econômicos e institucionais que impediram mudanças mais profundas. Na prática, a modernização agrícola promovida durante o regime militar concentrou-se na ampliação da produtividade, na mecanização e na expansão das exportações, sem alterar significativamente a distribuição da terra.

Foi nesse período que se consolidou aquilo que diversos estudiosos passaram a denominar de modernização conservadora da agricultura brasileira. Em vez de promover uma democratização fundiária acompanhada da modernização produtiva, o país optou por modernizar a produção mantendo praticamente intacta a estrutura de propriedade rural. Os ganhos tecnológicos beneficiaram principalmente os grandes estabelecimentos agrícolas, ampliando a capacidade produtiva do setor sem enfrentar o problema da concentração fundiária.

Nas décadas seguintes, mesmo com o processo de redemocratização, as expectativas de transformação estrutural não se concretizaram plenamente. O ressurgimento dos movimentos sociais rurais, especialmente a partir do final da década de 1970, recolocou a reforma agrária no centro do debate político. Conforme ressalta a obra analisada, a Contag retomou o tema em seu congresso de 1979, enquanto o MST emergiu, na década de 1980, como a principal organização social vinculada à luta pela terra.

A Constituição Federal de 1988 incorporou importantes avanços ao reconhecer a função social da propriedade e estabelecer mecanismos jurídicos voltados à desapropriação de imóveis rurais improdutivos. Ainda assim, os avanços normativos não foram suficientes para produzir alterações significativas na estrutura fundiária brasileira. A lentidão dos processos administrativos, os conflitos políticos e a resistência de setores ligados ao grande capital agrário limitaram a efetividade das políticas de redistribuição da terra.

Ao final do século XX e início do século XXI, a reforma agrária permanecia como um tema recorrente da agenda política nacional. Diversos programas governamentais foram implementados, milhares de famílias foram assentadas e novos instrumentos de apoio à produção rural foram criados. Contudo, a estrutura fundiária brasileira continuou

marcada por elevados níveis de concentração, reproduzindo uma característica histórica que remonta ao período colonial.

Esse percurso revela uma contradição que acompanha toda a história agrária brasileira. Ao longo de mais de meio século, diferentes governos, partidos políticos, movimentos sociais e instituições reconheceram a existência do problema fundiário. O diagnóstico foi amplamente compartilhado, mas as soluções propostas jamais alcançaram intensidade suficiente para modificar substancialmente a estrutura de distribuição da terra. O resultado foi a consolidação de um modelo agrícola altamente produtivo sob a perspectiva das exportações, porém incapaz de democratizar o acesso aos meios de produção rural.

Assim, ao encerrar este capítulo, torna-se possível compreender que a questão agrária brasileira não decorre da ausência de diagnósticos ou da falta de propostas políticas. Pelo contrário, trata-se de um problema amplamente reconhecido ao longo da história nacional. O que se verifica é a persistência de uma estrutura fundiária concentrada que resistiu às sucessivas tentativas de transformação. É justamente nesse cenário que emerge a problemática central deste estudo: compreender de que forma a manutenção dessa estrutura impactou o desenvolvimento da agricultura familiar brasileira, tema que será analisado no capítulo seguinte.

2. AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: LIÇÕES DAS EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS

A compreensão dos impactos da concentração fundiária sobre a agricultura familiar exige a análise do papel desempenhado por esse segmento no desenvolvimento econômico e social das nações. Ao contrário da percepção de que a modernização agrícola depende exclusivamente dos grandes estabelecimentos rurais, diversas experiências internacionais demonstram que a agricultura familiar ocupa posição estratégica na produção de alimentos, na geração de empregos e na dinamização das economias rurais. Nesse contexto, este capítulo examina a relevância da agricultura familiar para o desenvolvimento rural, as experiências de países desenvolvidos e o contraste existente entre esses modelos e a realidade agrária brasileira.

2.1. A agricultura familiar como elemento estruturante do desenvolvimento rural

A agricultura familiar ocupa posição central nos debates contemporâneos sobre desenvolvimento rural. Durante décadas, parte da literatura econômica associou a modernização agrícola à expansão dos grandes estabelecimentos rurais e à substituição progressiva dos pequenos produtores. Entretanto, diversos estudos passaram a demonstrar que a permanência da agricultura familiar não representa um sinal de atraso econômico, mas uma característica presente mesmo em sociedades altamente industrializadas.

Abramovay (2012), ao analisar a evolução do capitalismo agrário, contesta a ideia de que o desenvolvimento agrícola conduz inevitavelmente ao desaparecimento das unidades familiares de produção. Para o autor, a agricultura familiar demonstrou extraordinária capacidade de adaptação às transformações tecnológicas e econômicas ocorridas ao longo do século XX, permanecendo como uma das principais formas de organização da produção agrícola em diversas economias desenvolvidas. Ainda, conforme Abramovay (2012), a eficiência produtiva não decorre exclusivamente da escala da propriedade, mas também da forma como trabalho, gestão e recursos produtivos são organizados no interior da unidade agrícola.

Essa compreensão também é compartilhada por Wanderley (2003), para quem a agricultura familiar constitui uma categoria social específica, marcada pela integração entre família, trabalho e propriedade. Diferentemente das grandes empresas rurais, cuja lógica está predominantemente orientada pela maximização do lucro, as unidades familiares desenvolvem estratégias produtivas que articulam objetivos econômicos, sociais e culturais. Tal característica contribui para a permanência dessas estruturas mesmo em ambientes econômicos altamente competitivos.

No mesmo sentido, Schneider (2003) observa que a agricultura familiar desempenha funções que extrapolam a simples produção de alimentos. Além da geração de renda, ela contribui para a manutenção das populações rurais, para a ocupação do território e para a dinamização das economias locais. Em razão dessas múltiplas funções, o autor sustenta que o fortalecimento da agricultura familiar deve ser compreendido como componente estratégico das políticas de desenvolvimento rural.

A relevância desse modelo produtivo também foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), que passou a destacar a

agricultura familiar como elemento fundamental para a segurança alimentar global. Dados divulgados pela organização indicam que mais de 90% das propriedades agrícolas do mundo são administradas por famílias, sendo responsáveis por parcela significativa da produção mundial de alimentos (FAO, 2026).

Nesse contexto, a agricultura familiar deixou de ser compreendida como uma forma residual de produção para assumir posição de destaque nas estratégias contemporâneas de desenvolvimento rural. Sua importância não se limita à dimensão econômica, mas abrange também aspectos sociais, territoriais e ambientais, tornando-se uma das bases políticas agrícolas implementadas em diversos países desenvolvidos.

2.2. A experiência dos países desenvolvidos e a valorização dos pequenos produtores rurais

A trajetória das economias desenvolvidas demonstra que a modernização agrícola não esteve necessariamente associada à eliminação dos pequenos produtores. Ao contrário, diversos países implementaram políticas públicas voltadas à preservação e ao fortalecimento da agricultura familiar como instrumento de desenvolvimento econômico e estabilidade social.

Da Veiga (2012) observa que a experiência europeia revela uma estreita relação entre democratização do acesso à terra e desenvolvimento agrícola. Em países como França, Alemanha e Holanda, a consolidação de pequenas e médias propriedades rurais permitiu a formação de um setor agrícola altamente produtivo, sustentado por políticas permanentes de crédito, assistência técnica e proteção de mercados.

Na França, por exemplo, a agricultura familiar tornou-se a base da estrutura produtiva rural ao longo do século XX. A Política Agrícola Comum (PAC), implementada pela Comunidade Europeia a partir da década de 1960, desempenhou papel fundamental nesse processo ao garantir subsídios, mecanismos de proteção de preços e incentivos à modernização das propriedades familiares. Conforme destaca Van Der Ploeg (2008), a permanência da agricultura familiar europeia não decorreu da simples ação das forças de mercado, mas da construção deliberada de instituições destinadas a assegurar sua viabilidade econômica.

Situação semelhante pode ser observada no Japão. Após a Segunda Guerra Mundial, o país promoveu uma profunda reforma fundiária que reduziu significativamente a

concentração da propriedade rural. Segundo Hobsbawm (1995), a redistribuição da terra constituiu um dos pilares da reconstrução econômica japonesa, permitindo a formação de uma ampla base de pequenos produtores integrados ao mercado nacional.

Nos Estados Unidos, embora a imagem das grandes fazendas mecanizadas seja frequentemente associada à agricultura nacional, a estrutura produtiva permanece fortemente vinculada às chamadas *family farms*. De acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a maioria dos estabelecimentos rurais norte-americanos continua sendo administrada por famílias, beneficiando-se de programas de crédito, seguros agrícolas e subsídios governamentais.

Essas experiências demonstram que os países desenvolvidos não promoveram seu crescimento agrícola mediante a simples substituição dos pequenos produtores por grandes empresas rurais. Ao contrário, criaram mecanismos institucionais capazes de garantir a permanência econômica da agricultura familiar, permitindo sua adaptação aos avanços tecnológicos e às exigências dos mercados contemporâneos.

2.3. O paradoxo brasileiro: modernização agrícola sem democratização fundiária

A experiência brasileira apresenta características distintas das observadas em diversas economias desenvolvidas. Embora o país tenha alcançado posição de destaque no mercado agrícola internacional, a modernização da produção ocorreu sem que houvesse transformação significativa na estrutura fundiária historicamente concentrada.

Delgado (2012) sustenta que o desenvolvimento agrícola brasileiro foi marcado pela consolidação de um modelo orientado prioritariamente para a expansão das exportações e para a integração aos mercados globais de commodities. Nesse processo, os investimentos públicos em infraestrutura, crédito rural e pesquisa tecnológica contribuíram para elevar significativamente a produtividade agrícola, mas não alteraram de maneira substancial a distribuição da propriedade da terra.

A análise de Graziano da Silva (1982) aponta que a chamada modernização conservadora permitiu a incorporação de tecnologias avançadas ao setor agrícola sem enfrentar os problemas estruturais relacionados ao acesso à terra. Em vez de promover uma democratização fundiária acompanhada da modernização produtiva, o país optou por

modernizar a produção mantendo praticamente intacta a estrutura de propriedade herdada de períodos anteriores.

Como consequência, consolidou-se uma situação paradoxal. De um lado, o Brasil tornou-se uma das maiores potências agrícolas do mundo. De outro, a agricultura familiar continuou enfrentando limitações relacionadas à reduzida disponibilidade de terras, à dificuldade de acesso a recursos produtivos e à persistência das desigualdades fundiárias.

Esse cenário revela uma diferença fundamental em relação às experiências internacionais analisadas anteriormente. Enquanto diversos países desenvolvidos combinaram modernização produtiva e fortalecimento dos pequenos produtores, o desenvolvimento agrícola brasileiro ocorreu em meio à permanência de elevados níveis de concentração fundiária.

Dessa forma, a análise comparativa sugere que os obstáculos enfrentados pela agricultura familiar brasileira não decorrem exclusivamente de fatores tecnológicos ou econômicos. Eles estão profundamente relacionados à formação histórica da estrutura agrária nacional, discutida no capítulo anterior. A persistência dessa configuração fundiária ajuda a compreender por que a agricultura familiar brasileira, apesar de sua relevância econômica e social, encontrou maiores dificuldades para alcançar níveis de fortalecimento observados em outras experiências internacionais.

3. AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL: PERSPECTIVAS PARA O BRASIL

Os capítulos anteriores demonstraram que a concentração fundiária constitui uma característica histórica da formação agrária brasileira e que a agricultura familiar desempenha papel estratégico no desenvolvimento econômico de diversas nações. A partir dessas constatações, torna-se necessário refletir sobre os impactos dessa estrutura fundiária para o fortalecimento da agricultura familiar no Brasil e sobre as contribuições que as experiências internacionais podem oferecer para a construção de um desenvolvimento rural mais equilibrado e inclusivo.

3.1. A persistência da concentração fundiária e seus reflexos sobre a agricultura familiar

A análise histórica desenvolvida neste estudo demonstrou que a concentração fundiária constitui uma das características mais duradouras da formação econômica brasileira. Conforme evidenciado doutrina apresentada, diferentes setores da sociedade reconheceram, ao longo do século XX, a existência de um problema agrário associado à distribuição desigual da terra. Contudo, as sucessivas propostas de reforma agrária não foram capazes de promover alterações significativas na estrutura fundiária nacional.

Os reflexos dessa realidade ultrapassam a mera concentração patrimonial. Como observa Delgado (2012), a modernização agrícola brasileira ocorreu sob a lógica da expansão da produção voltada ao mercado externo, sem enfrentar de maneira efetiva os obstáculos estruturais relacionados ao acesso à terra. Em consequência, consolidou-se um modelo produtivo altamente eficiente sob a perspectiva das exportações, mas incapaz de democratizar os meios de produção rural.

Nesse contexto, a agricultura familiar desenvolveu-se em condições distintas daquelas observadas em diversos países desenvolvidos. A permanência da concentração fundiária limitou a ampliação das pequenas propriedades rurais e reduziu as possibilidades de fortalecimento econômico desse segmento, contribuindo para a manutenção de desigualdades historicamente presentes no campo brasileiro.

3.2. Agricultura familiar e desenvolvimento: lições das experiências internacionais

A literatura analisada ao longo deste trabalho evidencia que a agricultura familiar não pode ser compreendida como uma forma produtiva associada ao atraso econômico. Abramovay (2012) demonstra que a permanência das unidades familiares de produção em países altamente industrializados decorre de sua capacidade de adaptação às transformações tecnológicas e às exigências dos mercados contemporâneos.

De forma semelhante, Wanderley (2003) sustenta que a agricultura familiar possui características próprias que a diferenciam das grandes empresas rurais, especialmente pela integração entre família, trabalho e propriedade. Tal particularidade permite que esse

modelo desempenhe funções econômicas e sociais que extrapolam a simples produção de alimentos.

As experiências da França, Alemanha, Japão e Estados Unidos demonstram que a modernização agrícola não implicou a eliminação dos pequenos produtores. Conforme destaca Van Der Ploeg (2008), a permanência da agricultura familiar nessas economias foi resultado da construção de políticas públicas voltadas à proteção dos agricultores, ao acesso ao crédito, à assistência técnica e à organização cooperativa.

Essas experiências indicam que o fortalecimento da agricultura familiar pode representar importante instrumento de desenvolvimento rural, contribuindo para a geração de empregos, a segurança alimentar e a ocupação equilibrada do território. Nesse sentido, os exemplos internacionais analisados reforçam a hipótese de que a democratização dos recursos produtivos desempenha papel relevante na consolidação de sistemas agrícolas mais inclusivos e sustentáveis.

3.3. Considerações finais: democratização fundiária e fortalecimento da agricultura familiar

Os resultados desta pesquisa permitem concluir que a concentração fundiária constitui um dos fatores históricos que limitaram o desenvolvimento da agricultura familiar brasileira. Embora a agricultura nacional tenha alcançado elevados níveis de produtividade e inserção internacional, a modernização do setor ocorreu sem a correspondente democratização do acesso à terra, diferentemente do que se verificou em diversas economias desenvolvidas.

A partir das observações doutrinárias expostas no presente artigo, observa-se que o desenvolvimento rural sustentável depende não apenas da expansão da produção agrícola, mas também da criação de condições que permitam a permanência e o fortalecimento dos pequenos produtores rurais. Nesse cenário, a agricultura familiar revela-se estratégica tanto para a produção de alimentos quanto para a geração de renda e redução das desigualdades territoriais.

Portanto, a discussão sobre a democratização do acesso à terra não deve ser compreendida exclusivamente como uma reivindicação histórica ou política. Trata-se de um debate relacionado ao próprio modelo de desenvolvimento rural adotado pelo país.

A experiência internacional demonstra que o fortalecimento da agricultura familiar pode coexistir com elevados níveis de produtividade agrícola, desde que sejam criadas condições institucionais adequadas para seu desenvolvimento. Dessa forma, a superação das limitações historicamente impostas pela concentração fundiária permanece como um dos desafios centrais para a construção de um desenvolvimento rural mais equilibrado e inclusivo no Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa buscou analisar a relação entre a concentração fundiária brasileira e os obstáculos historicamente enfrentados pela agricultura familiar, partindo da hipótese de que a ausência de uma democratização efetiva do acesso à terra contribuiu para limitar o desenvolvimento desse segmento produtivo ao longo da história nacional.

A investigação histórica permitiu constatar que a estrutura fundiária brasileira foi construída sob forte concentração da propriedade rural. Desde o período colonial, a terra consolidou-se como instrumento de poder econômico e político, processo posteriormente reforçado pela Lei de Terras de 1850, que restringiu o acesso à propriedade aos grupos que possuíam recursos financeiros para adquiri-la. Embora diversas propostas de reforma agrária tenham sido formuladas ao longo do século XX por partidos políticos, movimentos sociais, organizações religiosas e governos, as iniciativas implementadas não foram capazes de promover alterações substanciais na distribuição da terra, preservando uma característica estrutural que atravessa diferentes períodos da história brasileira.

A análise da agricultura familiar sob a perspectiva do desenvolvimento econômico revelou que sua relevância ultrapassa a simples produção de alimentos. Conforme demonstrado pela literatura especializada, a agricultura familiar desempenha funções econômicas, sociais e territoriais fundamentais para a geração de empregos, a segurança alimentar e a dinamização das economias locais. Além disso, as experiências internacionais analisadas evidenciaram que países desenvolvidos não promoveram a modernização agrícola mediante a eliminação dos pequenos produtores, mas por meio da construção de políticas públicas destinadas ao seu fortalecimento.

Nesse contexto, verificou-se a existência de um paradoxo na trajetória agrícola brasileira. Ao mesmo tempo em que o país se consolidou como uma das maiores potências agrícolas do mundo, a agricultura familiar continuou enfrentando limitações

estruturais associadas à concentração fundiária e ao acesso desigual aos recursos produtivos. A modernização do setor agrícola ocorreu de forma expressiva, mas sem a correspondente democratização da estrutura agrária, diferentemente do que se observou em diversas experiências internacionais de desenvolvimento rural.

Os resultados obtidos permitem concluir que a concentração fundiária não constitui apenas um problema relacionado à distribuição patrimonial da terra, mas um fator que influencia diretamente as possibilidades de desenvolvimento econômico no meio rural. A limitação do acesso à propriedade contribuiu para restringir a expansão e o fortalecimento da agricultura familiar, reduzindo sua capacidade de desempenhar, em maior escala, funções que se mostraram estratégicas em outras economias.

Por fim, não se pretende afirmar que a democratização fundiária, isoladamente, seja suficiente para solucionar os desafios do campo brasileiro. Entretanto, a experiência histórica e a literatura analisada indicam que o fortalecimento da agricultura familiar depende da ampliação das oportunidades de acesso aos recursos produtivos, especialmente à terra, acompanhada de políticas públicas voltadas ao crédito rural, assistência técnica, infraestrutura, cooperativismo e comercialização da produção. Dessa forma, a construção de um modelo de desenvolvimento rural mais equilibrado passa necessariamente pela superação das limitações historicamente impostas pela concentração fundiária, permitindo que a agricultura familiar exerça plenamente seu potencial econômico e social no contexto brasileiro.

REFERÊNCIAS

- ABRAMOVAY, Ricardo. **Paradigmas do capitalismo agrário em questão**. Edusp, 2012.
- DA VEIGA, José Eli. **O desenvolvimento agrícola: uma visão histórica**. edusp, 2012.
- DELGADO, Guilherme Costa. **Do capital financeiro na agricultura à economia do agronegócio: mudanças cíclicas em meio século [1965-2012]**. Editora da UFRGS, 2012.
- FAO. **The State of Food and Agriculture**. Rome: FAO, 2026.
- GRAZIANO DA SILVA, José; VELHO, Otávio Guilherme. **A modernização dolorosa: estrutura agrária, fronteira agrícola e trabalhadores rurais no Brasil**. (No Title), 1982.
- HOBBSAWM, Eric. **Era dos extremos: o breve século XX**. Editora Companhia das Letras, 1995.
- STÉDILE, João Pedro; ESTEVAM, Douglas (Ed.). **A questão agrária no Brasil: programas de reforma agrária, 1946-2003**. BIB. ORTON IICA/CATIE, 2005.
- SILVA, Ligia Osório. **Terras devolutas e latifúndio: Efeitos da lei de 1850**. São Paulo: ed. Unicamp, 1996, P. 81.
- MENDONÇA, Camilla de Lellis. **Formação do proletariado rural a partir da evolução técnica agrícola: a vulnerabilidade histórica de uma classe**. 2023. Tese de doutorado. Universidade de São Paulo.
- MELO, Thiago da Silva. **A espacialização do latifúndio, os impasses à política de assentamentos e a eficiência camponesa em Ivinhema-ms**. Londrina, 2016. 229 f.: il.
- ENGELKE, Dom Inocêncio. **“Conosco, sem nós ou contra nós se fará a reforma rural”**. In: Conferência nacional dos bispos do Brasil. Pastoral da terra: estudos. São Paulo: Paulinas, 1976.
- VAN DER PLOEG, Jan Douwe. **Camponeses e impérios alimentares: lutas por autonomia e sustentabilidade na era da globalização**. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2008.
- SCHNEIDER, Sergio. **A pluriatividade na agricultura familiar**. Editora da UFRGS, 2003.
- WANDERLEY, Maria de Nazareth Baudel. **Agricultura familiar e campesinato: rupturas e continuidade¹**. **Estudos sociedade e agricultura** 2003.